

Історія Православної церкви на сторінках “Палінодії” Захарії Копистенського

Останнім часом в українській історіографії у вивченні духовної спадщини намітилась низка пріоритетних тем, увага до яких викликана їх науковим і суспільно-політичним значенням. Серед них важливе місце займає дослідження творчості письменників-полемістів кінця XVI – початку XVII ст., які підтримували або заперечували церковну унію.

Серед письменників-полемістів початку XVII ст. особливо вирізняється Захарія (ім'я в чернецтві) Копистенський, архімандрит Києво-Печерської лаври. Вихований на православних традиціях, він все своє коротке життя віддав служінню Церкві та українському народу. В історії України та Православної церкви помітне місце займають підготовлені архімандритом передмови до церковних видань, богословський зміст яких тісно переплівся з оцінкою історичного минулого України.

Вершиною богословської та історичної думки початку XVII ст. стала фундаментальна праця архімандрита Захарії Копистенського “Палінодія или Книга обороны святой апостолской Восточней церкви” [3], що стала відповіддю на працю віленського архімандрита Лева Кревзи “Оборона уні” [4]. У “Палінодії” о. Захарія захищає православну віру від католицизму, захищає гідність канонів і привілеїв чотирьох східних патріархів (Константинопольського, Олександрійського, Антіохійського і Іерусалимського), водночас не заперечуючи проти єдності римської і грецької віри за умови верховенства догматів грецької віри. Зупинимось коротко на викладі о. Захарією окремих питань історії Православної церкви.

Над “Палінодією” о. Захарія працював у 1617–1624 рр., однак в силу різних обставин праця не була видана, а існувала лише в списках. Перше видання стало можливим після створення в столиці Росії, Петербурзі, Російської імператорської археографічної комісії (1843–1922). У 1878 р. у 4-му томі її “Памятников полемической литературы в Западной Руси”, стараннями російського історика Петра Гільдебрандта (1840–1905) “Палінодія” була опублікована. Стержньовою лінією праці є належність Київської православної митрополії до Східної церкви. У “Палінодії” порушені питання, які, в основному, безпосередньо чи опосередковано пов'язані з історією становлення Православної церкви, починаючи з її витоків – прийняття християнства.

Хрещення Русі архімандрит Захарія показав у ретроспективі, особливу увагу приділивши останньому, четвертому хрещенню, що відбулось за часів князя Володимира. Він детально описав період, що передував хрещенню Русі 988 р. При цьому досить помітно використав “Хроніку” М.Стрийковського [3, 973-974; 6, 127]. Особисте прийняття християнства князем Володимиром о. Захарія пов'язує з походом на греків у 988 р., хоч датами хрещення він називає 990 р. і 992 р. [3, 975-976]. На нашу думку, це може бути свідченням того, що на початку XVII ст. дата прийняття християнства київським князем Володимиром і хрещення Русі не була визначена однозначно. Після хрещення князя Володимира вся Русь прийняла християнство. У

“Паліноді” про це сказано, що Володимир, “Роскій цар”, з усім своїм народом прийняв християнську віру з Константинополя [3, 883].

Вважаючи Східну церкву основою православ'я, архімандрит Захарія писав: “Церква свята східна є всім матір'ю і вчителькою, вона є посланням Христовим, направленим через апостолів, але писане не чорнилом, а Духом Бога живого, не на кам'яних таблицях, а на таблицях сердець, духовних таблицях” [3, 908]. Взагалі, в “Паліноді” о. Захарія найбільше цитував Біблію. У наведеному вище тексті йде переспів з Другого послання св. апостола Павла до коринфян: “Виявляєте ви, що ви – лист Христів, нами вислужений, що написаний не чорнилом, але Духом Бога Живого, не на таблицях камінних, але на тілесних таблицях серця” [1, 210, 3:3]. На нашу думку, вживання архімандритом рядків з Біблії збагатило мову “Паліноді”, додало їй емоційності; порівняння згадуваних подій чи постатей з біблійними подіями і персонажами створює враження, що реальне життя є повне віддзеркалення Біблії. Тобто, використовуючи Біблію, о. Захарія намагався провести своєрідну паралель між біблійними переказами і реальністю або ж показати взаємопроникнення одне в одного.

Досить багато уваги в “Паліноді” архімандрит приділив питанню зародження і становлення унії, особливо Берестейському собору 1596 р., до якого він однозначно ставився негативно. Однак він, як і багато інших церковних діячів, письменників-полемістів, уникнув розглянути суть проблеми щодо порозуміння між Східною і Західною церквами, що виникла в Україні наприкінці XVI ст.

Як відомо, друга половина XVI ст. в історії України була непростим періодом. Відчувався занепад Української Православної Церкви. Занепад Церкви о. Захарія насамперед пояснив тим, що єпископії і митрополії посідали люди, які не мали на це право. Особливо він був занепокоєний моральними устоями священиків, бо, як він зазначав, “було невідомо, де частіше бував пресвітер: чи то в корчмі, чи то в церкві?” [3, 1056-1057]. Після уніатського собору в Бересті відбувся православний собор, на важливість якого вказав автор “Паліноді” [3, 1134]. Ведучи мову про духовенство, особливий акцент о. Захарія зробив на розколі серед православного духовенства, спричиненого Берестейською унією. Лише два владика – перемишльський та львівський – не зрадили православної віри. Архімандрит Захарія звернув увагу і на те, що після унії нижче духовенство поповнювалось за рахунок осіб, які до цього не мали монастирської служби, грішили, були неграмотними і Святого Письма не знали [3, 1056-1057]. За о. Захарієм, нижче духовенство висвячувань прагнуло насамперед з власних інтересів, а не переймаючись турботами своїх парафіян.

У зв'язку зі змінами, що сталися в суспільстві після 1596 р., архімандрит Захарія вказав на негативні наслідки унії для міщан і селян [3, 929]. Важливо зазначити, що, називаючи політичну причину важкого життя українського населення, о. Захарія не вникав в економічні проблеми. Розподіл суспільства він, в основному, здійснював за становими ознаками. Архімандрит не акцентував увагу на матеріальних статках людей, тому градація суспільства на бідних і багатих у “Паліноді” практично відсутня. Це є свідченням того, що автор “Паліноді” майже повністю абстрагувався від реального життя, вбачаючи його основу в духовному світі.

У 1620 р. відбулося відновлення українсько-білоруської православної ієрархії. Акт хіротонії відбувся в Соборній Богоявленській церкві. У “Паліноді” архімандрит Захарія коротко, але досить вагомо згадав про це, підкреслюючи роль патріарха

Феофана [3, 1067-1068]. Відновлення православної ієрархії в Україні стало початком боротьби за повернення православ'я на політичному терені.

Досить цікавим для дослідників історії України та Православної церкви є складений о. Захарієм список імен 45 київських митрополитів. Вивчення списку, незважаючи на окремі неточності в датах, подіях, дає можливість ввести до наукового обігу нову інформацію. Наприклад, у “Паліноді” є суттєве доповнення до біографії київського митрополита св. Петра (?–21.12.1321), який був висвячений у 1302 р., а за київським митрополитом Євгенієм (Болховітіновим) у 1308 р. [2, 97]. Не називаючи джерело, архімандрит Захарія написав, що митрополит народився в селі Дворець Белзького повіту [3, 1025]. Про те, що ця інформація не є загальновідомою, свідчить і той факт, що дослідник життя св. Петра Ю.Пелешенко місцем його народження називає Львів або Белз [5, 90-95].

Підтвердженням того, що о. Захарія підтримував виступи проти колонізації і чужинських впливів на український народ, є включення до “Паліноді” такої інформації. У 1471 р., при митрополиті Іоні, мешканці Київського князівства не захотіли приймати війтом католика Гапшольта, а вимагали, щоб на це місце король Казимір назначив “Русина віри Грецької, якої були вони” [3, 1036].

Заслуговує на увагу дослідників поданий о. Захарієм і “Каталог патріархів вселенських, архієпископів Константинополя Нового Рима”, який до нього почав складати Арменопуль. До списку патріархів включено 23 імені (з них повторно обиралися 5 осіб), починаючи з св. Андрія і закінчуючи Ієремією, ларійським митрополитом (після 1572 р.). У “Каталозі” архімандрит подає окремі біографічні дані та короткі характеристики на патріархів.

Таким чином, навіть короткий огляд історії Православної церкви на сторінках “Паліноді” показує, що о. Захарія чітко відстоював інтереси українського народу бути під зверхністю Східної церкви. Розкол Церкви, церковна унія засуджувались архімандритом однозначно. Наявність у “Паліноді” оригінальних відомостей заслуговує на те, що дана праця може використовуватись науковцями як джерело з історії України та Православної церкви.

Примітки

1. Біблія або Книги Святого Письма й Нового Заповіту. – К., 1990. – 296 с.
2. Болховітінов Євгеній, митрополит. Вибрані праці з історії Києва. – К., 1995. – 488 с.
3. Копыстенский З. Палінодія // Русская историческая библиотека, издаваемая археографическо-кой комиссией: Т.4. Памятники полемической литературы в Западной Руси. Кн. 1. – СПб., 1878. – С. 313–1162.
4. Кревза Л. Оборона унії // Русская историческая библиотека, издаваемая археологической комиссией: Т.4. Памятники полемической литературы в Западной Руси. Кн. 1. – СПб., 1878. – С. 157-312.
5. Пелешенко Ю. Київський митрополит – св. Петро (Ратненський) як письменник // Київська старовина. – 2001. – № 5. – С. 90-95.
6. Strykowskiego Kronika Polska, Litowska, Zmodska i wszystkiej Rysi. – W., 1786. – 256 s.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Православ'я - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)*

КИЇВ – 2006

ББК 86.372я43

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України - **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова, відповідальний редактор**

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника від 16 лютого 2006 р., протокол № 1

ISBN 966-581-747

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006

© Автори статей, 2006

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В.	Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст.	7
Вандишев В.М.	Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст.	10
Северилова П.В.	Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)	13
Лавріненко Н.П.	З приводу церковної термінології	16
Степенькіна П.Я.	Історія Православної церкви на сторінках “Паліноді” Захарії Копистянського	18
Пашковський О.А.	Жаботинський Онуфрійський монастир у світлі історіографії та джерельної бази	21
Титаренко Ю.А.	Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна	24
Ластовська О.Л.	Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.	27
Гейда О.С.	Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.	32
Крайня О.О.	Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.	38
Жиленко І.В.	“Записки, касающиеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст.	43
Прокоп’юк О.Б.	Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.	47
Коптюх Ю.В.	Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)	51
Прохоров Д.А.	Роль православного духовенства в розвитку исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.	55
Братко Н.Д.	Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці	58

Історія Православної церкви в Україні

Івангородський К.В.	Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)	63
Губицький Л.В., Лось В.Е.	Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.	70

Моїсеєнко Л.М.	Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі ХІХ – ХХ століть	78
Гуля Н.І.	Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)	82
Петренко І.М.	Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст.	87
Ткачук О.В.	На шляху до пастирського служіння: проблема священицьких кадрів для УАПЦ	90
Преловська І.М.	Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)	93
Киридон А.М.	Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми	100
Філоретова Л.М.	Становище Православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр.	105
Романюк І.М.	Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. ХХ століття	109

Церква і держава

Масненко В.В.	Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки	113
Міма І.В.	До питання відмежування церковного та канонічного права	117
Левчук М.В.	“Смесный суд” в Київській Русі	121
Якименко Т.П.	Екологічні проблеми у релігійному вимірі	124
Косач Н.Е.	Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования	126

Музейна справа

Добросердова Л.О.	Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію”	128
Нестеренко В.І.	Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї	132
Борисенко О.Є.	Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”	135
Крайній К.К.	Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід ХІХ ст.	138

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
20-21 жовтня 2005 р.

Технічний редактор – Ластовський В.В.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 6.04.2006 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆. обл.-вид арк. 9,4.
Ум.-друк. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 1478.

Віддруковано у видавництві “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-6003

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

ISBN 966-581-747-7

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 3-ої всеукраїнської наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що відбулася у 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)

КИЇВ-2006